

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727606>

УДК 101:1:316.614

**ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ
КУЛЬТА РАБОТЫ**

Г.М. Кириллов,

д.ф.н., доц.

И.А. Пичаев,

студент 2 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»,
ПГУ

Аннотация: В статье рассматривается влияние внедрения искусственного интеллекта в трудовой процесс человека. В статье освещаются перспективы и недостатки внедрения искусственного интеллекта для человека. Особое внимание уделяется необходимости адаптации человека к новым технологиям. Описывается воздействие искусственного интеллекта на рынок труда и профессиональную идентичность. Рассматривается место искусственного интеллекта в идеологии культа работы.

Ключевые слова: инновация, технологический мир, искусственный интеллект, нейронные сети, работа, культ работы

**THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMANS
IN THE MODERN SOCIETY OF THE CULT OF WORK**

G.M. Kirillov,

Doctor of Philology, Associate Professor

I.A. Pichaev,

2nd year student, direction "Computer Science and Computer
Engineering",
PSU

Annotation: The article examines the impact of the introduction of artificial intelligence into the human work process. The article highlights the prospects and disadvantages of the introduction of artificial intelligence for humans. Special attention is paid to the need for human adaptation to new technologies. The impact of artificial intelligence on the labor market and professional identity is described. The place of artificial intelligence in the ideology of the cult of work is considered.

Keywords: innovation, technological world, artificial intelligence, neural networks, work, cult of work

Цель работы: исследовать влияние искусственного интеллекта на идеологию культа работы и его взаимодействие с человеческим трудом.

Задачи: проследить развитие философии труда и инноваций; Рассмотреть противостояние традиционного труда и автоматизации; Определить степень влияния ИИ на трудовую деятельность и профессиональную идентичность человека.

Современный мир переживает эпоху стремительного развития технологий, и искусственный интеллект (ИИ) становится важным фактором, изменяющим структуру труда и профессиональной идентичности. Слова Гераклита «Всё меняется в природе» актуальны в контексте современного труда, где технологии трансформируют рабочие процессы. Труд – это не только выполнение задач, но и процесс, в который человек вкладывает знания и эмоции. В последние десятилетия ИИ меняет подходы к работе, выполняя рутинные задачи и анализируя данные, что вызывает вопросы о роли человека в этом процессе.

Философы, такие как Платон и Аристотель, подчеркивали важность знания и цели труда. Платон рассматривал труд как способ достижения высшего блага, утверждая, что только через труд человек может развивать свои способности и достигать гармонии [7]. Он считал, что труд не должен рассматриваться как бремя, а как возможность для самосовершенствования и достижения внутреннего покоя. Аристотель, в свою очередь, акцентировал внимание на значении цели и причины труда, рассматривая его как средство для достижения счастья и самореализации [2]. Он утверждал, что труд

должен быть осмысленным и направленным на достижение определенной цели, что делает его ценным и значимым. Современные философы также рассматривают труд как ключевой элемент человеческой идентичности. Например, Ханна Арендт в своей работе «Человеческое состояние» утверждает, что труд является основой человеческой деятельности и играет важную роль в формировании общественного порядка и культуры [1]. В этом контексте труд становится не только средством к существованию, но и способом самовыражения, что подчеркивает его значимость в жизни человека.

Технологические изменения и автоматизация стали важными факторами, формирующими современный рынок труда. Эти процессы не только трансформируют существующие профессии, но и создают новые, требующие уникальных навыков и подходов. В условиях стремительного развития технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, работники сталкиваются с необходимостью адаптации к новым условиям, что вызывает как вызовы, так и возможности. Автоматизация рутинных задач позволяет работникам сосредоточиться на более креативных и сложных аспектах своей деятельности. Например, в медицине ИИ используется для диагностики, что позволяет врачам уделять больше времени взаимодействию с пациентами и разработке индивидуальных планов лечения [10]. Это подчеркивает, что технологии могут служить не заменой, а дополнением к человеческому труду, позволяя специалистам использовать свои уникальные качества для достижения лучших результатов. Согласно исследованиям, проведенным Всемирным экономическим форумом, к 2025 году ожидается исчезновение 85 миллионов рабочих мест, однако одновременно может быть создано 97 миллионов новых [11]. Это подчеркивает необходимость постоянного обучения и развития навыков, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Как отмечает OECD [6], работники должны быть готовы к изменениям и активно развивать свои навыки, чтобы успешно адаптироваться к новым требованиям.

Философы, такие как Ханна Арендт, подчеркивают важность труда как элемента человеческой деятельности и социальной структуры [1]. Она рассматривает труд не только как средство к существованию, но и как способ самовыражения и реализации

человеческого потенциала. В этом контексте автоматизация может привести к переосмыслению ценности труда, где внимание уделяется не только производительности, но и качеству человеческого опыта. Аристотель также акцентировал внимание на значении труда в жизни человека, подчеркивая, что труд должен быть осмысленным и направленным на достижение определенной цели [2]. В современных условиях, когда автоматизация берет на себя рутинные задачи, работники могут сосредоточиться на более значимых аспектах своей деятельности, что может привести к более высокой удовлетворенности от работы и самореализации.

Однако, несмотря на положительные аспекты автоматизации, существует и ряд угроз. Как утверждают Даниэль и Ричард Сусскинд [9], многие традиционные профессии могут исчезнуть в результате автоматизации, что ставит под угрозу стабильность занятости. Это требует от работников готовности к постоянному обучению и переквалификации, чтобы оставаться актуальными на рынке труда. Зигмунт Бауман [3] подчеркивает, что в условиях глобализации и быстрого технологического прогресса работники начинают осознавать, что их профессиональная идентичность может быть более гибкой и многогранной. Это открывает новые возможности для самореализации и профессионального роста, что важно для формирования более инновационных и продуктивных рабочих мест.

Искусственный интеллект становится важным инструментом в различных сферах человеческой деятельности, трансформируя не только способы выполнения рутинных задач, но и подходы к более сложным процессам. В этом контексте важно рассмотреть, как ИИ влияет на профессиональную идентичность и ценность труда, а также как он может служить дополнением к человеческому опыту. Согласно Эрику Бриньольфссону и Эндрю Макафи [4], ИИ и автоматизация создают новую эпоху, в которой технологии становятся неотъемлемой частью производственных процессов.

Одним из ключевых вопросов, связанных с внедрением ИИ в трудовую деятельность, является изменение профессиональной идентичности. Работники должны адаптироваться к новым условиям, что требует от них гибкости и готовности к обучению. Профессии, которые когда-то считались стабильными и предсказуемыми, теперь подвергаются риску исчезновения. Это создает необходимость в

постоянном обучении и переквалификации, что становится важной частью профессиональной жизни. Необходимо подчеркнуть, что изменение профессиональной идентичности связано не только с угрозами, но и с новыми возможностями. Исследования показывают, что работники, которые активно развивают свои навыки и адаптируются к новым условиям, имеют больше шансов на успех в быстро меняющемся мире труда [8]. Это подчеркивает важность непрерывного обучения и готовности к изменениям как ключевых факторов профессиональной идентичности в эпоху ИИ.

Влияние искусственного интеллекта на идеологию культа работы требует гармоничного сосуществования технологий и труда, сохраняя уникальность человеческого опыта. Это требует постоянного диалога о месте человека в меняющемся мире, где инновации и традиции могут обогащать друг друга. Важно находить баланс между использованием технологий и сохранением человеческого труда, чтобы избежать негативных последствий автоматизации и сохранить ценность человеческого труда. Проблема заключается не только в том, чтобы адаптироваться к новым технологиям, но и в том, чтобы переосмыслить, как эти технологии могут быть использованы для улучшения качества жизни и работы. Это включает в себя необходимость создания новых образовательных программ и инициатив, направленных на развитие навыков, которые будут востребованы в будущем [6].

Таким образом, влияние искусственного интеллекта на труд и профессиональную идентичность в современном обществе является многогранным и сложным процессом. С одной стороны, автоматизация и технологии представляют собой угрозу для традиционных профессий, с другой – создают новые возможности для самовыражения и творчества. Важно не только адаптироваться к новым условиям, но и активно участвовать в формировании будущего труда, где технологии и человеческий опыт могут сосуществовать и дополнять друг друга. Это требует от нас гибкости, готовности к обучению и стремления к самосовершенствованию, что в конечном итоге может привести к более гармоничному и продуктивному обществу.

Список литературы

- [1] Арендт Х. Человеческое состояние. / Х. Арендт – М.: Издательство «Прогресс». 1998.
- [2] Аристотель. Собрание сочинений: в 4 т. / под общ. ред. В.Ф. Асмус. – М.: Издательство «Наука». 1976.
- [3] Бауман З. Жизнь в условиях риска: Путешествие в мир неопределенности. / З. Бауман – М.: Издательство «Гуманитарная академия», 2004.
- [4] Бриньольфссон Э. Вторая машина: Работа, прогресс и процветание в эпоху блестящих технологий. / Э. Бриньольфссон, А. Макафи – Нью-Йорк: W.W. Norton & Company, 2014.
- [5] Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума. / Х. Дрейфус – Москва: Издательство «Прогресс», 1978.
- [6] OECD. Обзор навыков 2019: Процветание в цифровом мире. – Париж: Издательство OECD, 2019.
- [7] Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Loseva. – М.: Издательство «Наука», 1993.
- [8] Шваб К. Четвертая промышленная революция. / К. Шваб – Нью-Йорк: Crown Business, 2016.
- [9] Сусскинд Д. Будущее профессий: Как технологии меняют работу и будущее. / Д. Сусскинд, Р. Сусскинд – М.: Альпина Паблишер, 2017.
- [10] Тополь Э.Дж. Глубокая медицина: Как искусственный интеллект может сделать здравоохранение более человечным. / Э.Дж. Тополь – Нью-Йорк: Basic Books, 2019.
- [11] Всемирный экономический форум. (2020). Отчет о будущем профессий 2020. – Женева: Всемирный экономический форум.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Arendt H. The Human Condition. / H. Arendt – Moscow: Progress Publishing House. 1998.
- [2] Aristotle. Collected Works: in 4 volumes / under the general editorship of V.F. Asmus. – Moscow: Science Publishing House. 1976.

- [3] Bauman Z. Life under Risk: Journey into the World of Uncertainty. / Z. Bauman – Moscow: Humanitarian Academy Publishing House, 2004.
- [4] Brynjolfsson E. The Second Machine: Work, Progress, and Prosperity in the Age of Brilliant Technology. / E. Brynjolfsson, A. McAfee – New York: W.W. Norton & Company, 2014.
- [5] Dreyfus H. What Computing Machines Can't Do: Critique of Artificial Intelligence. / H. Dreyfus – Moscow: Progress Publishing House, 1978.
- [6] OECD. Skills Review 2019: Prospering in a Digital World. – Paris: OECD Publishing, 2019.
- [7] Plato. Collected Works: in 4 volumes / under the general editorship of A.F. Losev. – Moscow: Nauka Publishing House, 1993.
- [8] Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. / K. Schwab – New York: Crown Business, 2016.
- [9] Susskind D. The Future of Professions: How Technology is Changing Work and the Future. / D. Susskind, R. Susskind – Moscow: Alpina Publisher, 2017.
- [10] Topol E.J. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare More Humane. / E.J. Poplar – New York: Basic Books, 2019.
- [11] World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. – Geneva: World Economic Forum.

© Г.М. Кириллов, И.А. Пичаев, 2024

Поступила в редакцию 10.12.2024

Принята к публикации 19.12.2024

Для цитирования:

Кириллов Г.М., Пичаев И.А. Влияние искусственного интеллекта на человека в контексте идеологии культа работы // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-2(51). С. 11-17. URL: <https://ip-journal.ru/>